

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

DÎVÂNU LUGÂTÎ'T-TÛRK'TEKÎ KÛLTÛREL İPUÇLARI DEVONU LUG'ATİT-TURK DAGI MADANIY İSHORALAR

Prof. Dr. Gülden SAĞOL YÜKSEKKAYA
Marmara Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü/İstanbul-Türkiye
gsagolyuksekkaya@gmail.com

Bu kitap değil, Türkistan ülkesidir. Türkistan değil, bütün cihandır.
Ali Emîrî

Özet

Babası Barsganlı, kendisi Kâşgarlı olan Mahmûd bin el-Huseyn bin Muhammed el-Kâşgârî, Türkistan'ın yetiştirdiği bir âlim olarak *Kitâbu Dîvânî Lugâti't-Türk* adını verdiği Türk lehçeleri sözlüğünü kaleme almıştır. Dilciliği, döneminin ölçünlü Türk diliyle sınırlı olmayan, lehçe ve ağızlar hakkında da çok geniş bilgi sahibi olan ve bu bilgiyi eserine yansıtan Kâşgarlı Mahmûd, kullandığı bu yöntemle ilk mukayeseli Türk dili araştırma okulunun kurucusu olmuştur.

Bir yandan XI. asır söz varlığının genişliğini gözler önüne seren, bir yandan da o dönemde insan ve toplum yaşamıyla, maddi ve manevi kültürle ilgili önemli bilgiler içeren *Dîvânu Lugâti't-Türk*, sadece Karahanlı dönemi için değil, tarihî ve yaşayan Türk dili için en önemli kaynak durumundadır.

Bu bildiride dil öğretimi yaparken kültür aktarımı da yapan, dil bilgisi kurallarını değil kültürel motifleri merkeze alan Kâşgarlı Mahmûd'un bir kültür hazinesi olan eserinden Türk kültürü ile ilgili edinilen ipuçları üzerinde durulacaktır.

Anahtar kelimeler: Dîvânu Lugâti't-Türk, Kâşgarlı Mahmud, Türk kültürü, sözlük, kültürel motifler, Türk dili, Karahanlı dönemi

Qisqacha mazmun:

Otasi borsg'onlik, o'zi esa koshg'arlik bo'lgan Mahmud bin al-Husayn bin Muhammad al-Koshg'ariy Turkistonda o'sgan olim sifatida “Kitobu Devonu lug'atit-turk” nomli turk lahjalari lug'atini yozgan. Til bilimi, o'z davrining adabiy, standart turk tili bilan chegaralanib qolmay, shevalar haqida ham keng

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.

ma'lumotga ega bo'lgan va bu bilimlarni o'z asarlarida aks ettirgan Mahmud Koshg'ariy bu usul bilan ilk qiyosiy turk tili tadqiqot maktabining asoschisi bo'ldi.

Bir tomondan XI asr so'zlarining kengligini ochib beradigan, ikkinchi tomondan o'sha davrning inson va jamiyat hayoti, moddiy va ma'naviy madaniyati haqida muhim ma'lumotlarni o'zida mujassam etgan “Devonu Lug'atit-turk” asari nafaqat qoraxoniylar davri uchun balki tarixiy va zamonaviy turkiy til uchun ham eng muhim manbalardan biridir.

Ushbu ma'ruzada turkiy tilni o'rgatish jarayonida madaniyatni ham o'rgatgan va grammatik qoidalardan ko'ra madaniy motivlarga ko'proq e'tibor qaratgan Mahmud Koshg'ariyning bir madaniyat xazinasi bo'lgan asaridan turk madaniyatiga oid ishoralarga to'xtalamiz.

Kalit so'zlar: Devonu lug'atit-turk, Mahmud al-Koshg'ariy, turk madaniyati, lug'at, madaniy motivlar, turkiy til, qoraxoniylar davri

Kâşgarlı Mahmûd'un ölçünlü dil çerçevesinde kaleme alıp Türk topluluklarının söz varlıklarıyla birlikte dil özelliklerini ayrıntılı biçimde verdiği, Türk kültürünün ve medeniyetinin zenginliğini gözler önüne serdiği *Dîvânu Lugâti't-Türk* adlı eseri, Türk dilinin bilinen ilk sözlüğüdür. O bu eseri, Araplara Türkçeyi öğretmek, Türkçenin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu ve onunla yarışacak güçte olduğunu göstermek amacıyla kaleme almıştır, ama *Dîvânu Lugâti't-Türk*'ü okurken Kâşgarlı Mahmûd'un asıl amacının bir ferdi olduğu Türk'ü ve Türklüğü bütün yönleriyle ortaya koymak ve tanıtmak olduğu anlaşılmaktadır.

Dîvânu Lugâti't-Türk yalnızca döneminin söz varlığını kayda geçiren bir sözlük olarak değerlendirilemez. Türk'e, Türklüğe dair hiçbir bilgiyi eserinin dışında bırakmayan Kâşgarlı Mahmûd'un eserinde birçok sözcük için karşılık vermekten öte yaptığı açıklamalar, 11. yüzyıl Türk ağız ve lehçeleri, Türk boyları, yer ve kişi adları, efsaneler, âdet ve inanışlar, meslekler, giyim kuşam, yiyecek,

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

ıcecekler, hastalıklar ve tedavi şekilleri, otlar ve ilaçlar vb. hakkında verdiği bilgiler, 300'e yakın atasözü ve çeşitli sözcüklere örnek olmak üzere verdiği dörtlük ve beyitler eseri sözlük olmaktan çıkarmış, bir Türklük ansiklopedisi hâline getirmiştir.

Bu dönemin diğer önemli eseri, Yûsuf Hâs Hâcib'in 1069 yılında kaleme aldığı *Kutadgu Bilig* 'dir. İslamiyet öncesi Türk düşüncesinin izlerinin yanı sıra, Türklerin İslam medeniyetine uyum sağlama süreçlerini de yansıtan *Kutadgu Bilig*, Türk tarihi, sanatı, kültürü, dili ve edebiyatının en önemli hazinelerinden biridir.

Bu iki eserin ardından XII. yüzyılda Edib Ahmed Yüknekî tarafından *Atebetü'l-Hakâyık* adlı eser kaleme alınır. Edib Ahmed Yüknekî ile Yûsuf Hâs Hâcib'in müşterek konularda amaçları birbirine yakın olmakla birlikte, eserlerini karşılaştırmak mümkün değildir. *Atebetü'l-Hakâyık*, Türk-İslam kültür dairesi içinde insanın terbiyesi için gerekli esasları manzum olarak anlatan ve eserdeki fikirlerin ayet, hadis ve birtakım Arapça beyitlerle desteklendiği bir ahlak kitabıdır. Bilinen esaslar her okuyanın kolaylıkla anlayabileceği ve hafızasında tutabileceği tarzda açık bir dille ve güzel bir Türkçe ile ifade edildiği için çeşitli muhitlerde kopyaları oluşturulur, ama eser *Dîvânu Lugâti't-Türk* ve *Kutadgu Bilig* 'in gölgesinde kalır.

Edib Ahmed Yüknekî'nin çağdaşı olan Ahmed Yesevî, Orta Asya Türk dünyasının en önemli isimlerinden biridir. Etkisi çok geniş bir sahada asırlarca devam eder, ama hikmetlerini içeren yazmaların hepsi de çok sonraki asırlarda yazıldığı için hiçbiri dil bakımından Karahanlı devri Türkçesini yansıtmaz.

XIII. yüzyılın sonlarına ait satır arası Kur'ân çevirileri söz konusu dönemde değerlendirilebilir. Bu çevirilerde Türkçeye giren kavramlara büyük ölçüde

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

karşılık bulunduđu görölür. Ama *Dîvânu Lugâti't-Türk*, barındırdığı zengin içeriğiyle, sadece Karahanlı dönemi için değil, tarihî ve yaşayan bütün Türk lehçeleri için en önemli kaynaktır.

Tam adı *Kitâbu Dîvânu Lugâti't-Türk* “Türk söz varlığını içeren kitap” olan eserin yazılmaya başlandığı tarih, H. 1 Cemaziyelevvel 464 / M. 25 Ocak 1072'dir. Eserin bitiş tarihiyle ilgili olarak yazmada çelişkili ifadeler bulunmaktadır. Ketebe kaydında H. 10 Cemaziyelahir 466 / M. 10 Şubat 1074 tarihi yazmaktadır. Ancak s. 174'te 466 yılının yılan yılı olduğu, bu yıl geçip de 470'e girildiği zaman yund yani at yılına girileceği açıklaması yazmaktadır. 470 yılı yund yılıdır, ama 466 yılı yılan yılı değil pars yılıdır, yılan yılı 469'dur. Çelişkiler düzeltildiğinde eserin bitiş tarihi olarak H. 10 Cemaziyelahir 469 / M. 9 Ocak 1077'ye ulaşılır.¹

Muhammed bin Ebî Bekr bin Ebi'l-Feth, yazılış tarihinden yaklaşık 200 yıl sonra eseri müellif nüshasından H. 27 Şevval 664 / M. 1 Ağustos 1266'da istinsah eder. Millet Yazma Eser Kütüphanesine Ali Emîrî tarafından bağışlanan ve bugün Arapça Eserler Arabi 4189 numarada muhafaza edilen nüsha budur. Müellif nüshasına ve başka nüshalarına ulaşılamayan eser, 1915-1917 yılları arasında Kilisli Rıfat Bilge'nin denetimi altında üç cilt hâlinde basılır ve büyük yankı uyandırır.

19. yüzyılın ilk yarısında keşfedilen *Kutadgu Bilig* 'in ardından aynı yüzyılın sonlarında Orhun yazıtlarının Türklere ait ve Türkçe olduğunun anlaşılması bilim çevrelerini çok şaşırtır. 1908'de Uygur metinlerinin ilk neşri yapılır, ardından *Dîvânu Lugâti't-Türk* gün yüzüne çıkar. Bu eserler bulunduğunda Türk dilinin

¹ Eserde *Dîvânu Lugâti't-Türk* 'ün telif yılıyla ilgili çelişkili ifadeler bulunduğunu ilk fark eden Togan olmuştur, bk. Valîdî 1932. Bu husustaki ayrıntılı bilgi için bk. Ercilasun 2015: xix-xx.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

ahensiz, yetersiz ve kaba olduđu fikri büyük ölçüde terk edilmiştir, ama yine de bu eserler Türkler için gurur kaynağı olmuştur.

Başlangıçta Türklerin Arapçayı ve Farsçayı öğrenmeleri, İslam medeniyetini tanımaları açısından gerekliydi, ama zamanla Arapça din ve ilim dili olarak, Farsça ise edebiyat dili olarak benimsenir. Bundan dolayı Ali Şîr Nevâî XV. yüzyılda (H. 905 / M. 1499) Türk dilini dönemin hâkim kültür ve edebiyat dili Farsça ile karşılaştırıp Türk dilinin üstün taraflarını gösteren ve Türkçe yazmaya teşvik eden *Muhâkemetü'l-Lugateyn* adlı eserini kaleme alır. Çünkü Türkler, Arapça ve Farsça ilmî ve edebî eserler yazmakta, Fars dili ve edebiyatına dair eser vermekteydiler. Nazımda aruz veznine kolay uyması sebebiyle Arapça ve Farsça sözcükler tercih edilmekteydi. İşte Kâşgarlı Mahmûd'un sağlam olmayan hadisleri eserine alması muhtemelen din dili olarak kabul edilen Arapçaya karşılık Türk dili için ilahî bir destek sağlama çabasıdır:

1. (Peygamber) dedi ki: Allah diyor ki “Benim bir ordum vardır; onları Türk diye adlandırdım ve doğuya yerleştirdim. Bir kavme kızdığım zaman Türkleri onlara musallat ederim.”

Kâşgarlı Mahmûd, bu hadisin ardından şöyle der: “Bu, diğer bütün insanlara karşı, onlar için bir üstünlüktür. Çünkü onların adını bizzat o vermiş; onları en yüce ve yeryüzünde havası en güzel yere yerleştirmiş; onları kendi ordusu olarak adlandırmıştır. Bunun yanında onlar; güzellik, tatlılık, aydın yüzlülük, edep, yaşlılara hürmet ve riayet, ahde vefa, alçak gönüllülük, yiğitlik ve daha sayılamayacak birçok meziyeti hak etmişlerdir” (Kâş., s. 177, Ercilasun 2015: 151).

2. “Peygamberimiz (s.a.) kıyamet gününün şartlarını, âhir zamanın fitnelerini, Oğuz Türklerinin çıkışını anlatırken dedi ki: Türk dilini öğreniniz,

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

çünkü onların çok uzun sürecek saltanatları vardır. Bu hadis doğru ise - sorumluluğu râvilere aittir- Türk dilini öğrenmek vaciptir; eğer doğru değilse, aklın gereği budur” (Kâş., s. 2-3, Ercilasun 2015: 1).

Kâşgarlı Mahmûd Türk olmaktan büyük bir gurur duymaktadır, zaten bu muhteşem eserini de o gururla hazırlamış olduğu anlaşılmaktadır. Girişte şöyle seslenir:

“Şimdi, Muhammed oğlu Hüseyin oğlu Mahmud dedi ki:

Yüce Tanrı, Türk burçlarında doğdurdu devlet güneşini onların ülkeleri etrafında döndürdü göklerin çemberini; ve onlara ad verdi Türk diye; ülkelerin idaresini verdi mülk diye ...” (Kâş., s. 2, Ercilasun 2015: 2).

Bu çalışmada, dil öğretimi yaparken kültür aktarımı da yapan, dil bilgisi kurallarını değil² kültürel motifleri merkeze alan Kâşgarlı Mahmûd’un bir kültür hazinesi olan eserinden Türk kültürü ile ilgili edinilen ipuçları örneklendirilecektir:

• *Kuş kanatın er atın* “Kuş kanadı ile, er atı ile muradına erer.” (Kâş., s. 29, Ercilasun 2015: 15)

Bu atasözü, Türklerin atlara verdikleri önemi yansıtmaktadır. Yarı yerleşik Türklerin yaşamının ayrılmaz bir parçası olan at, onlar için binek hayvanı, savaş, uyku ve ısınma aracı, yiyecek, içecek ve giyecek kaynağıdır. Nitekim *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te at donlarını (renklerini) gösteren *ak, bögrül, çından, çilgü, tum kara, tum torug, kır, kızgul, kuba, kula, or, oy, taz, tıg, torug, yagız* vd. sözcükler, atların özelliklerini gösteren *bul, bulak, kölgeren, ozuk, ugar, ugar bul, ulag,*

² Kâşgarlı Mahmûd, *Kitâbu Cevâhiri'n-Nahvi fî-Lugâti't-Türk* adlı bir gramer kitabı yazmış veya yazmayı tasarlamıştır (Kâş., s. 18, Ercilasun 2015: 9).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

ulduk, yabıtak, yandık, yügrük vb. sözcükler bile atın o dönem Türkleri için önemini gösterir.

Ata verilen önem Dede Korkut destanında da tanıklanır. Bu önem, Beyrek’in boz atıyla konuşmasına da yansır:

Açuk açuk meydâna beşzer senüñ alıncuğuñ, / İki şeb-çirâğa beşzer senüñ gözcügezüñ, / Ebrişüme beşzer senüñ yélicüğüñ, / İki koşa kartaşa beşzer senüñ kulacuguñ, / Eri murâdına yétürür senüñ arhacuguñ, / At démezem saña kartaş dérem kartaşumdan yég / Başuma iş geldi yoldaş dérem yoldaşumdan yég (Dede Korkut 51b/6-11, Tezcan 2001: 82)

Yerleşiklerde ise at, gündelik hayat içinde pek yer almamakta ve daha çok bu toplulukların mitolojilerinde yaşamaktadır.

• *Kız birle küreşme, kısrak birle yarışma* “Kızla güreşme, çünkü o güçlü olur ve seni yener. Yarışlarda da genç kısrakla yarışma; çünkü o attan daha güçlü ve ataktır; seni geçer.” (Kâş., s. 238, Ercilasun 2015: 207)

Kâşgarlı Mahmûd, bu atasözünü Sultan Mes’ûd’u gerdek gecesinde eşinin tekmelemesi ve yere yıkması üzerine Karahanlıların söylediğini belirtir.

Orta asya’da kadın da erkek de güçlüdür. Hatta kadının ne kadar güçlü olduğu destanlarda da görülür:

Dede Korkut destanında kendini beşik kertme yavuklusuna kızın dadısı olarak tanıtan Banu Çiçek, Bamsı Beyrek'e birlikte ava çıkmayı teklif eder. At yarışında, ok atmada ve güreşte Beyrek kızı yenince kız kimliğini açıklar (Dede Korkut, s. 71a/1-9, Tezcan 2001: 219-220).

Köroğlu destanında Köse Kenan bir çırpmada kızı yere serince Dana Hanım, “Yiğit, bu canım yoluna kurban. Ben şimdiye kadar, meydan içinde elleştim, güreştim. Deyil ki kimse beni omuzundan yukarı kaldıra, bileğimi büken olmadı.

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMIIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Ancak seni gördüm. Benim de ikrarım; şimdiye kadar her kim beni yıkarsa, ben onu alırım. Araya araya, eşimi buldum.” der (Kaplan-Akalın-Bali 1973: 68-75, Sağol [Yüksekkaya] 2004: 302).

Manas destanında ise Manas, kırk yoldaşından biri olan Çubak’ı Kankey’in seciye, huy ve güzelliğini öğrenmesi için gönderir. Kankey, Çubak’la dövüşmek ister. Dönüşte Çubak Manas’a şöyle der: "Ey alpım, bu kız dediğin kızlardan çıkan bir arslanmış... Bizim arslan Manas’a layık bir kızdır. Bununla evlenirseniz bahtınız açılacak, her türlü teşebbüsünüzde muvaffak olacaksınız." (İnan 1992: 36, Sağol [Yüksekkaya] 2004: 303).

Ama diğer taraftan Kan Turalı’nın kendisini kurtaran Selcen Hatun’un Oğuz iline varınca bunu söyleyerek övüneceği düşüncesiyle onu öldürmek istemesi, bizi ne olursa olsun kadının kocasından üstün olmaması, en azından üstün görünmemesi gerektiği fikrine götürür (Dede Korkut, s. 100b/3-101a/1, Tezcan 2001: 136).

• *Kalın bérse kız alır, kerek bolsa kız alır* “Kalın verirse bakire gelin alır. Eğer bir şeyi istiyorsa ve ona ihtiyacı varsa onu pahalı almak zorunda kalır.” (Kâş., s. 606-607, Ercilasun 2015: 498).

Bu atasözünde kalın, yani başlık geleneği görülmektedir. Türklerde başlık geleneği vardır ve bu geleneğin çıkış amacında yanlış veya kötü bir husus bulunmamaktadır.

Türk töresi gereği kız evlendiğinde kendi evinden, ailesinden, köyünden, obasından ayrılıp erkeğin bulunduğu yerde yaşamaya başlar. Böylece kız evi bir iş gücünü kaybederken erkeğin ailesi bir iş gücü kazanır. Kızın ailesinin kaybettiği iş gücünü telafi etmek için erkeğin ailesi kızın ailesine bir miktar ödeme yapar. Barış yoluyla evlenmenin bir ifadesi olan kalın geleneği, bu

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

kltrn bir yansimasıdır, bařlık ise kalının dejenere edilmiř řeklidir ve bazı kltrlerde yozlařtırılıp alıp satmaya dnřtrlmřtr. Kız evi de bir demede bulunur, ama kızın gitmesi ile kız evi bir iř gcn kaybettiđi iin eyiz miktarı kalının miktarından az olur. Her ne kadar maddi anlamda kalın deme bulunsa da buna dair rnekler fazla deđildir. Destanlarda daha ok erkeđin kızla evlenmek iin gsterdiđi kahramanlıđın kalın yerine getiđi grlmektedir (Sađol Yksekkeya 2007: 396-401).

Trklerde babanın kızına eyiz vermesi ise bir ykmllk olarak grlr. Nitekim *Dvnu Lugti't-Trk*'te bir bey, bir kızın eyizli olarak evlenmesini emreder: *Ol anıđ kızın septrdi* “O, kızın eyizlenmesi ve gveye gitmesi iin emir verdi.” (Kř., s. 358, Ercilasun 2015: 285).

Ayrıca burada kızın evliliđini ifade etmek iin *almak* szcđnn kullanılması da kltr hakkında ipucu vermektedir. Trkler dıřtan evlenme usuln benimsemiřlerdir. Kiřinin kendi grubu (aile, soy, klan, kabile, millet vb.) dıřından bir kimseyle evlenmesi neticesinde dıřtan evlenme (exogami) kuralı gerekleřir. Bu usul benimsemelerinin sebebi bařka boylar, bařka ailelerle akraba olup glerini artırmak ve farklı aileler, kabileler, soylar arasındaki iřbirliđini artırmaktır. Trk tresi geređi kız evlendiđinde erkeđin bulunduđu yerde yařamak zere kendi ailesinden ayrıldıđı iin evlenmek karřılıđında *kız almak*, evlendirmek karřılıđında *kız vermek* szckleri kullanılır. Bu szckler bize erkeđin konumunun yanı sıra, evlenen kızın kocasının kabilesine ve ailesine dhil olduđu ataerkil aile tipini ve dıřtan evlenme usuln de aıklar (Sađol [Yksekkeya] 1995: 233) Zaten evlenen kız iin *kel-* “gelmek”ten tretilmiř *kelin* “gelin” szcđnn kullanılması da bu anlayıřın bir sonucudur (Sađol [Yksekkeya] 2006: 670). Kızın evlenmesini ifade etmek iin kullanılan *tařgar-*,

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

yatar-, *çıkar-*, *uzat-* gibi sözcükler de hem kızın erkeğe verilmesi anlayışının, hem de dıştan evlenme kuralının ürünleridir (Sağol Yüksekaya 2006: 671). Bu anlayışta evlenen kıza verilen isim “yabancı” anlamına gelen *yat* sözcüğünden türetilen *yatlık* ve *çık-*’tan türetilen *çık* olabilir (Sağol Yüksekaya 2006: 672). *Evlenmek* sözcüğü başlangıçta sadece erkeğin evliliğini ifade etmek için kullanılmıştır.

• *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te Türklerin komşuluk ilişkilerine, misafir ağırlamalarına, çocuklarının eğitimine, insani değerlerinden yeme içme kültürlerine kadar hayatlarının birçok kesitini bulmak mümkündür.

Üme kelse kut kelir “Misafir gelirse onunla beraber uğur ve bereket de gelir” (Kâş., s. 59, Ercilasun 2015: 45) atasözünü veren Kâşgarlı Mahmûd, artık insanların değiştiğini, misafir istemediklerini söyler:

*bardı eren konuk körüp kutka sakar / kaldı yawuz oyuk körüp ewni yıkar*³
“Misafiri devlet ve uğur sayanlar gitti; çölde bir işaret taşı veya korkuluk görünce, kendilerine misafir gelecek zannedip korkularından çadırlarını yıkanlar kaldı.” (Kâş., s. 55, Ercilasun 2015: 40).

Eserde misafirle ilgili benzer bir anlayışın ürünü de *ötrük utun ogrılayu yüzke bakar / elgin tüşüp bérmiş aşığ başra kakar* beytidir. “Bugün sadece konuğunun yüzüne hırsızmış gibi bakan, yedirdiğini başına kakarak yolcu konuğunu minnet altında bırakan hilekâr ve adi adamlar kaldı.” (Kâş., s. 50, Ercilasun 2015: 63-64).

Kuşaklar arasındaki farklılığı da gösteren bu atasözlerinden henüz XI. yüzyılda insanların değiştiği, artık misafir istemedikleri anlaşılmaktadır.

³ *Dîvânu Lugâti't-Türk*'te beytin şu şekli de geçmektedir: *bardı eren konuk bulup kutka sakar / kaldı alıg oyuk körüp ewni yıkar*. “Misafiri uğur sayanlar gitti. Bir hayal gördükleri zaman, o gelmesin diye çadırlarını yıkanlar kaldı.” (Kâş., s. 193, Ercilasun 2015: 165).

TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI

O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

Günümüzde de bu türden bir anlayış görülmektedir. Aslında değerler değişmemektedir, değişen insanların değerlere atfettikleri anlam ve önemdir.

• Her toplum kendi değer yargısının gelecek nesillere aktarılmasını ister. Yûsuf Has Hacib, Kâşgarlı Mahmûd, Edib Ahmed Yüknekî eserleriyle değer aktarımı yapmışlar, dönemlerinin dünya görüşünü aktarmışlardır.

Kâşgarlı Mahmûd bir erdem olarak tevazuyu över ve Türklerden bahsederken onların alçak gönüllülüğünü bir meziyet olarak sayar (Kâş., s. 177, Ercilasun 2015: 151). Eserde kendini övme, gururlanma, kibre kapılmanın sonucunda olumsuz, utanılacak bir durumla karşılaşılacağı vurgulanarak dolaylı olarak tevazu övülür: *Ögüngüçi üminde artatur* “Kendini öven, şalvarını kirletir” (Kâş., s. 110, Ercilasun 2015: 99); *Eşiç ayur tüpüm altun, kamic ayur men kanda men* “Tencere dibinin altın olduğunu iddia eder, kepçe de ben nerdeyim der” (Kâş. 38, Ercilasun 2015: 25); *Özin ögnüp oriladı / Yırak yérig karıladı / Atıg kemşip orıladı / Uwut bolup töpü agdı* “O, haddinden fazla övünüp kendisini şişirerek gururla geldi. Yeri arşınlayarak (bu dağları ben yarattım dercesine) atıyla saldırdı. Sonunda utanarak tepeyi aşıp defoldu.” (Kâş., s. 156, Ercilasun 2015: 135)

Tevazu övgüsü dönem eserleri *Kutadgu Bilig* ve *Atebetü'l-Hakâyık*'ta da tanıklanır. Yûsuf Hâs Hâcib, aynı zamanda bir iletişim sanatı olarak tevazuyu över:

1696 *Köngül kuđkı tuttı tilin söz süçig / Bodunug isitti taşig hem içig* (Arat 1979: 187)⁴ “Alçak gönüllü ve tatlı dilli idi; böylece içten ve dıştan halkı kendisine ısındırdı.” (Arat 1959: 130)

⁴ Arat'ın *kođkı* ve *buđunug* okuyuşu düzeltilmiştir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O‘RNI”
XALQARO ILMİY-AMALIY KONFRENSIYA TO‘PLAMI // 2023-12-05/06.**

4532 *Ulug bolduñ erse kiçig tut köñül / Ulugka kiçiglik yaraşur ugul*⁵ (Arat 1979: 455) “Ne kadar büyük olsan da alçak gönüllü ol; ey oğul, büyüğe tevazu yakıştır.” (Arat 1959: 328)

4534 *Kalı bolsa sen beg bođunka*⁶ *ulug / Köñül til kiçig tut özünke yulug* (Arat 1979: 455) “Eğer sen bey ve halkın büyüğü olursan, buna karşı tevazu ve nezaket fedakârlığını göze al” (Arat 1959: 328)

Tevazu övgüsü *Atebetü'l-Hakâyık*’ta da tanıklanır:

281-284 *Tevazu‘ kılıglını kötrür İdi / Tekebbür tutar erni kemşür kuđı*⁷ / *Ulugsinma zinhar ulug bir Bayat / Ulugluk meniñ siz alınmañ tidi* (Arat 1951: 63) “Tevazu göstereni Tanrı yüceltir / Kibirli olanı aşağı çökertir / Sakın, büyüklük taslama, sadece Tanrı büyüktür / O “Yücelik benimdir, siz üzerinize almayın” dedi.”

BİBLİYOGRAFYA

1. Arat, Reşid Rahmeti (1951). *Edib Ahmed b. Mahmud Yükneki*. İstanbul: Türk Dil Kurumu
2. Arat, Reşid Rahmeti (1959). *Yusuf Has Hâcib-Kutadgu Bilig: Tercüme*. II. Ankara: Türk Tarih Kurumu
3. Arat, Reşid Rahmeti (1979). *Kutadgu Bilig: Metin*. I. 2. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu
4. Ercilasun, Ahmet B. ve Ziyat Akkoyunlu, Haz. (2015). *Kâşgarlı Mahmud. Dîvânu Lugâti't-Türk: Giriş-Metin-Çeviri-Notlar-Dizin*. 2. Baskı. Ankara: Türk Dil Kurumu
5. İnan, Abdülkadir, Çev. (1992). *Manas Destanı*. İstanbul: Milli Eğitim.
6. Kaplan, Mehmet, Akalın, Mehmet, Bali, Muhan, Der. (1973). *Köroğlu Destanı*.
7. Anlatan Behçet Mahir. Ankara: Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi.

⁵ Arat’ın *ogul* okuyuşu düzeltilmiştir.

⁶ Arat’ın *buđunka* okuyuşu düzeltilmiştir.

⁷ Arat’ın *kuđı* okuyuşu düzeltilmiştir.

**TURKIY
DAVLATLAR
TASHKILOTI**

**O'ZBEKISTON
JURNALISTIKA VA
OMMAVIY
KOMMUNIKATSIYALAR
UNIVERSITETI**

**“TURKIY XALQLAR TARIXIDA TURKISTONNING O'RNI”
XALQARO ILMYIY-AMALIY KONFRENSIYA TO'PLAMI // 2023-12-05/06.**

Sağol [Yüksekkaya], Gülден (1995).

7. “Manas Destanında Evlilik Geleneği”, *Bozkırdan Bağımsızlığa Manas* içinde, Ed. Emine Gürsoy Naskali, Ankara: Türk Dil Kurumu, s. 224-235.

8. Sağol [Yüksekkaya], Gülден (2006). “Türklerde Evliliğin Algılanışı – “Evlenmek” Karşılığı Kullanılan Kelimelerden Hareketle-”, *Şinasi Tekin'in Anısına Uygurlardan Osmanlıya* içinde, Ed. Günay Kut ve Fatma Büyükkarcı Yılmaz, İstanbul: Simurg, s. 661-684.

9. Sağol Yüksekaya, Gülден (2007). “Kalın ve Çeyiz”. *Hediye Kitabı* içinde. Ed. Emine Gürsoy Naskali ve Aylin Koç. İstanbul: Kitabevi, s. 396-406.

10. Tezcan, Semih ve Hendrik Boeschoten, haz. (2001). *Dede Korkut Oğuznameleri*. İstanbul: Yapı Kredi.

11. Valîdî, Ahmet-Zeki (1932). “Dîvân-ı Lugâtüt-Türk'ün Telif Senesi Hakkında”, *Atsız Mecmua*, Sayı 16: 5-6.